

ATS STEM

Assessment of Transversal Skills in STEM

Slutrapport för ATS STEM

Carmen Fernández-Morante

J. Carmen Fernández de la Iglesia

Beatriz Cebreiro López

Lorena Casal Otero

Enrique Latorre Ruiz

Francisco Mareque León

D5.3. Slutrapport för ATS STEM

Projektets titel	Bedömning av övergripande färdigheter inom STEM
	606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI
Levereras	5.3. Slutrapport för ATS STEM
Spridningsnivå	Offentlig

Citeras som: Fernández-Morante, C., Fernández-de-la-Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Casal Otero, L., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). Slutrapport för ATS STEM. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6621126>

Översättning till svenska: Maria Ljung, Språkservice Sverige AB

Denna forskningsrapport har utvecklats inom ramen för arbetspaket 5 i EU-projektet "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS-STEM)" och har utförts av gruppen för utbildningsteknologi vid universitetet i Santiago de Compostela (<http://tecnoeduc.es>).

Version 2.0 Uppdaterad 22 Mai 2022

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

FORSKNINGSSYFTEN

Under de senaste åren har STEM-trenden tagit sig in på utbildningsscenen och blivit populär. Vi är medvetna om att denna trend har flera och mycket olika betydelser, varav vissa till och med kan vara motsägelsefulla. För vissa är STEM en elitistisk strategi som enbart är kopplad till experimentella discipliner. För andra är det en slags "lösning" på den befintliga klyftan mellan könen inom yrkesområdet IKT. För andra bland oss representerar STEM-rörelsen en tvärvetenskaplig, globaliserad, aktiv, social och fullt tillämpad undervisningsstrategi som utgör den strategiska riktning som vi måste röra oss mot för att kunna förändra undervisningsmodellerna. Detta är förvisso inget nytt, men det är en utmaning och en metod som vi måste bygga upp, systematisera och implementera fullt ut i de europeiska skolorna, för att kunna åtfölja medborgare i skolåldern och ge dem en garanti för att de utvecklar de kunskaper och kärnkompetenser inom ATS STEM som de behöver för att lyckas på 2000-talet. Därför tog vi oss an utmaningen att formulera en undervisningsmetod för ATS STEM och utforma ett projektbaserat metodologiskt förslag för dess genomförande i undervisningslokalerna. Förslaget testades med hjälp av belägg för inläring som erhöles efter ett pilotprojekt i sju europeiska länder (Belgien, Cypern, Finland, Irland, Slovenien, Spanien och Sverige). Vår tidigare erfarenhet från ATS 2020-projektet visade på den motiverande och didaktiska kraften hos digitala verktyg och möjligheterna med dessa i undervisningen.

Vi utgår från att formativ bedömning är en viktig del av inlärningsprocesserna och att de digitala verktyg som utvecklas för att stödja denna strategi är avgörande för genomförandet av globaliserade undervisningsprojekt och de transformativa metoder som krävs i de europeiska utbildningssystemen. Att åtfölja, stimulera, ge feedback och vägleda eleverna under deras inlärningsprojekt är nyckeln i utvecklingen av undervisningsmetoden för ATS STEM.

Forskningen som presenteras här är en del av det europeiska projektet "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM)", referens: 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI, och i denna dokumenteras den forskningsprocess som följdes för att kunna utvärdera de resultat som uppnåddes vid genomförandet av undervisningsmetoden för ATS STEM i motsvarande mellan- och högstadieskolor i sju europeiska länder.

Forskningen som vi har bedrivit har haft **dubbla syften**. Dels att "få kännedom om och redogöra för" genomförandet av ATS STEM-programmet, dels att "få förståelse för" hur det har fungerat efter försök i olika kontexter (skolor, klassrum, länder) och att lägga fram förslag för att "förbättra" det. I forskningen som har bedrivits har vi fokuserat på att utvärdera effektiviteten av användningen av verktyg och digitalt stöd vid genomförandet av utbildningsprojekt inom ATS STEM. Dessa projekt genomfördes av elever och lärare under flera utbildningscykler i mellan- och högstadiet för att underlätta genomförandet. Målet var att eleverna skulle få möjligheter att uppnå kärnkompetenserna inom ATS STEM. Utvärderingens huvudsyfte är därför att undersöka hur stödet från digitala verktyg bidrar till utvecklingen av dessa övergripande kompetenser hos eleverna.

Målet med vår utvärderande forskning var att analysera möjligheterna till digital bedömning i genomförandet av "STEM-utbildning" och i utvecklingen av nyckelkompetenser för lärande i europeiska skolor. Forskningen har gjort det möjligt för oss att samla in belägg för användningen av digital teknik för att förbättra hur vi bedömer elevernas lärande. Vi har försökt att fastställa styrkor, svagheter och effekter av genomförandet av utbildningsprojekt inom ATS STEM. Denna studie ger därför svar på följande frågor:

- Hur kan digitala bedömningsformer stödja utvecklingen av STEM-kompetenser?
- Vilka är utmaningarna med att använda digitala bedömningsstrategier under STEM-inläringen?
- Varför ska digital bedömning användas under utvecklingen av STEM-projekt?
- Hur bidrar den till undervisning och lärande inom STEM och med vad?
- "Hur" och "tillsammans med vilka" digitala bedömningsmetoder och digitala verktyg ska vi använda den för att förbättra undervisnings- och inlärningsprocesserna inom STEM?

STUDIENS METODER OCH FASER

För att kunna uppnå forskningens syften utvecklade vi en utvärderande forskningsmetod som är en av de mest använda inom utbildningsforskning. Alla processer och underlag som använts ingår i den omfattande forskningsguide som utarbetades för genomförandet av forskningen i de sju pilotländerna (Fernández-Morante et al., 2022).

Utvärderingsforskning är en noggrann, kontrollerad och systematisk process för att samla in och analysera adekvat och tillförlitlig information för att tillhandahålla information för planering, genomförande och utveckling av utbildningsprogram.

Figur 1

Stadier av ATS STEM-forskningen

Den utvärderande forskningen av ATS STEM-projektet bedrevs i **tre faser**.

- Den första fasen var planeringsfasen. Då utformades forskningsmetoden, underlagen för datainsamling utvecklades, de deltagande skolorna och deltagarna (mentorere, lärare och elever) som utgjorde underlaget för studien valdes ut och de nationella utvärderarna rekryterades.
- Under den andra experimentsfasen genomfördes utbildningsprojekten inom ATS STEM på pilotskolorna och alla forskningsdata samlades in. De deltagande lärarna utbildades i undervisningsmetoden för ATS STEM, och de nationella utvärderarna utbildades i hur ATS STEM-underlagen fungerade och skulle tillämpas.
- Under den sista fasen genomfördes dataanalyser och slutsatser kunde dras. Parallellt med detta skrev de nationella utvärderarna enskilda nationella forskningsrapporter, och forskningssamordningsgruppen genomförde en transnationell analys (av kvantitativa och kvalitativa uppgifter) och sammanställde och skrev den slutliga forskningsrapporten.

ATS STEM-projektet varade i tre år och tre månader (från februari 2019 till maj 2022). Den ursprungliga tidsperioden förlängdes tre månader för att kompensera för pandemins effekter på den ursprungliga planen.

Under detta utbildningsexperiment och den utvärderingsforskning som bedrevs fastställdes två typer av deltagande med olika nivåer av engagemang och ansvar från deltagarnas sida. Skolorna deltog som pilotskolor i en stor undersökning och vissa utvalda skolor blev dessutom fallstudieskolor där mer djupgående forskning med blandade metoder kunde genomföras. Flera underlag och analysförfaranden utformades för att en systematisk insamling av data skulle kunna göras på dessa fallstudieskolor. För varje typ av deltagande (fallstudieskola och pilotskola) utarbetades särskilda underlag och förfaranden.

Figur 2

Typer av deltagande i pilotprojektet ATS STEM

Alla **pilotskolor** åtog sig att genomföra minst två undervisningscykler enligt undervisningsmetoden och utbildningsprinciperna för ATS STEM på ett integrerat sätt i varje lands läroplan (Butler et al., 2020; Reynold et al., 2020; Szendey et al., 2020). I alla pilotskolor samlades uppgifter in både i början och i slutet av försöket med hjälp av samma underlag, "Self-administered core ATS-STEM learning competences online questionnaire", som utvecklats för forskningen.

Bland de deltagande pilotskolorna valdes två ut per land där **fallstudierna** genomfördes. I dessa skolor genomfördes en mer komplex process med kompletterande kvalitativ datainsamling och djupgående uppföljningar.

Figur 3

Fallstudier inom ATS STEM

UNDERLAG FÖR DATAINSAMLING

Figur 4

Tidsplan för fältarbete inom ATS STEM-forskningen

Studie som pågår under två läsår (pilotförsök):

- År 1: förberedelse med lärare, mentorer och nationella utvärderare, och utformning av ATS STEM-projekt
- År 2: ett helt läsår i klassrummen som pilotprojekt och insamling av uppgifter

Fältarbetet inom ATS STEM-forskningen skulle genomföras under två läsår i två faser. Den första fasen gällde utformning och förberedelser för alla berörda aktörer (mellan september 2019 och april 2020) och den andra fasen ägnades till genomförandet och datainsamlingen (mellan mars 2020 och juni 2021). Tiden mellan mars 2020 och september 2020 ägnades åt att anpassa förslaget till situationen som uppstått på grund av covid-19 och därför genomfördes projekten och datainsamlingen först mellan september 2020 och juni 2021.

För att kunna genomföra den utvärderande forskningen utvecklades **fyra typer av underlag** för insamling av kvantitativa och kvalitativa uppgifter: Utvärderingstestet av de åtta kärnkompetenserna i ATS STEM-modellen, intervjuerna, de digitala artefakterna som eleverna producerat, klassrumsobservationerna och den aktivitet som genomförts i de virtuella lärandemiljöer som skapats för undervisningen. Förutom de digitala bedömningsverktyg som infördes resulterade situationen med stängda skolor på grund av pandemin i en övergång till virtuell undervisning i en stor del av pilotprojektet, vilket bör noteras. **Situationerna** var olika i varje land när det gällde regler för nedstängning av samhället och olika covid-faser, men utbildarna tillämpade flera verktyg för social kommunikation, samarbete och grupparbete mellan partnerorganisationerna i de sju länderna.

Figur 5

Utformning av ATS STEM-forskningen

a) *Frågeformulär om kärnkompetenserna inom ATS STEM:* Ett elektroniskt självadministrerat frågeformulär skapades för utvärderingen av de åtta kärnkompetenserna inom undervisningsmetoden för ATS STEM. Denna undervisningsmetod och konceptualiseringen av de åtta kärnkompetenserna ingår i "STEM Conceptual Framework" som utvecklades och publicerades inom ramen för arbetspaket 1 i ATS STEM-projektet (Butler et al., 2020).

b) *Fallstudier:*

▪ Intervjuer:

- Med lärare, mentorer och deltagande elever
- De gav information om tre dimensioner av analysen:
 - Den undervisnings- och inlärningsprocess som genomfördes under pilotprojektet inom ATS STEM.
 - Användningen av digital bedömning samt de svårigheter och fördelar som upplevs i samband med användningen.
 - Tillämpningen av undervisningsmetoden för ATS STEM samt svårigheter och upplevda fördelar med den.

▪ Observationer i klassrum och virtuella miljöer:

- Fem klassrumsobservationer gjordes under var och en av utbildningscyklerna för ATS STEM-utbildningsprojekten (utbildningscykler) som genomfördes i fallstudierna. Det gjordes en observation för vart och ett av stegen i ATS STEM-utbildningsprojekten (utbildningscykler) som utformats för att vägleda de deltagande lärarna i utformningen av inlärningsprojekt.
- Digitala artefakter: Lärarna som deltog i fallstudierna valde ut digitala artefakter som eleverna skapat för att visa på läranderesultatet. Med artefakt menas alla produkter som eleven skapar under sitt lärande under utbildningsprojekten inom ATS STEM (utbildningscykler).

UNDERLAG (PILOTSKOLOR OCH FALLSTUDIER)

Vad gäller lärare och elever deltog totalt 295 lärare från grund- och gymnasieskolan, 3096 elever och 88 europeiska skolor i pilotprojektet för ATS STEM.

Tabell 1

Transnationellt underlag från pilotstudier för ATS STEM

Land	Antal skolor (pilotskola + fallstudie)	Antal pilotskolor	Antal fallstudier	Antal lärare	Antal elever
<i>Irland</i>	13	11	2	14	322
<i>Sverige</i>	9	7	2	13	394
<i>Slovenien</i>	17	15	2	102	519
<i>Belgien</i>	11	9	2	23	341
<i>Cypern</i>	11	8	3	29	324
<i>Spanien</i>	18	16	2	83	986
<i>Finland</i>	9	7	2	31	210
Transnationellt underlag	88	73	15	295	3096

I fallstudierna för ATS STEM deltog 89 lärare och 624 elever från grund- och gymnasieskolan, och 377 undervisningstillfällen (lektioner) med en genomsnittlig längd på 60 minuter genomfördes.

Tabell 2

Fallstudier inom ATS STEM

Land	Antal skolor där fallstudier gjordes	Antal genomförda projekt totalt (utbildningscykler)	Antal lärare	Antal elever	Antal lektioner	Utbildningsnivå
<i>Irland</i>	2	4	4	82	31	Grund- och gymnasieskola
<i>Sverige</i>	2	2	2	129	36	Grundskola
<i>Slovenien</i>	2	4	44	98	44	Gymnasieskola
<i>Belgien</i>	2	4	6	76	84	Grund- och gymnasieskola
<i>Cypern</i>	3	6	16	102	130	Grundskola

Spanien	2	3	13	45	---	Gymnasieskola
Finland	2	4	4	92	52	Grund- och gymnasieskola
Transnationellt underlag	15	27	89	624	377	

Under de ATS STEM-utbildningsprojekt (utbildningscykler) som genomfördes i fallstudierna arbetade man med de **åtta kärnkompetenser för ATS STEM som definierats i begreppsramen för ATS STEM** (Butler et al., 2020), även om det inte skedde på samma sätt eller med samma intensitet i de olika länderna. Figuren visar vilka kompetenser som togs upp i varje land och med vilken intensitet.

Figur 6

Grupperad fördelning av kärnkompetenser för lärande per land

I linje med den **tvärvetenskapliga och holistiska inlärningsteorin** genomfördes ATS STEM-utbildningsprojekt (utbildningscykler) i skolor i flera ämnen, både i de ämnen som traditionellt betraktats som STEM (STEM-kärnämnen) och med större intensitet i icke-STEM-ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Figur 7

Grupperad fördelning av STEM-kärnämnen och övriga ämnen som behandlas i ATS STEM-projekt

- Matematik
- Historia
- Kemi
- Fysik
- Nygrekiska
- IT
- Inlärningsstrategier

- Vetenskap
- Geografi
- Teknik
- Humaniora
- Miljöutbildning
- Naturvetenskap
- Sociala färdigheter

- Konst
- Medborglig, social och politisk utbildning (CSPE)
- Biologi
- Svenska
- Hälsokunskap
- Nederländska
- Media

ERHÅLLNA RESULTAT GÄLLANDE FÖRBÄTTRING AV ELEVERNAS KÄRNKOMPETENSER INOM ATS STEM

När det gäller läranderesultaten utvärderades utvecklingen av den uppfattade kompetensnivån hos de deltagande eleverna i var och en av de åtta kärnkompetenserna för ATS STEM före och i slutet av pilotprojektet. De resultat som uppnåddes globalt (transnationellt) visade på en statistiskt signifikant förbättring i alla åtta kompetenser.

Figur 8

Medelvärden för kompetenserna för ATS STEM före och i slutet av pilotprojektet

UTMANINGAR SOM IDENTIFIERATS FÖR GENOMFÖRANDET AV DIGITAL BEDÖMNING OCH STEM-, TVÄRVETENSKAPLIG OCH GLOBALISERAD UTBILDNING I DE EUROPEISKA UTBILDNINGSSYSTEMEN

Med grund i resultaten från fallstudierna har man kunnat identifiera många utmaningar för det omfattande genomförandet av digital bedömning och STEM- och tvärvetenskapliga strategier i europeiska utbildningssystem och skolor.

Följande rekommendationer har identifierats för de främsta utmaningarna med digitala bedömningsverktyg:

Vi bör främja utformningen av digitala bedömningsverktyg som anpassas till aktiva, tillämpade och samarbetsinriktade undervisningsmetoder och bedömning i formativt syfte. Verktygen måste vara säkra och innehålla funktioner som gör det möjligt att ge återkoppling till eleverna under alla aktiviteter och uppgifter, för att främja självreglering och beslutsfattande under hela utbildningsprocessen.

Digitala bedömningsverktyg är endast lämpliga om de används för återkoppling till undervisningsprocessen och om de ger meningsfull och högkvalitativ information till elever och lärare, och om denna information gör det möjligt att bedöma framsteg, identifiera behov och fatta beslut som bidrar till att uppnå lärandemålen för alla elever.

Digitala bedömningsverktyg måste vara flexibla. Det är viktigt att tid läggs på att definiera vilka verktyg som ska användas och i vilket syfte.

Digitala bedömningsverktyg bör integreras väl i inlärningsprocessen för att undvika splittring och överstimulering som kan distrahera/förvirra eleverna från målet.

Det är viktigt att se till att eleverna förstår processen och syftet med varje aktivitet och digitalt bedömningsverktyg och hur de ska uppnå det. På så sätt säkerställs deras självständighet och förmåga att genomföra och ta initiativ i processen.

Följande rekommendationer har identifierats för de främsta utmaningarna gällande infrastrukturen som finns tillgänglig på skolorna:

Vi måste förändra skolutrymmen som inte är tillräckligt stora i förhållande till antalet elever som studerar i klassrummen och som i allmänhet är utformade för traditionella undervisningsmodeller med inriktning på överföring av kunskap snarare än aktivt deltagande och samarbete (möbler, miljö, medel och resurser...).

Samhället/externa aktörer måste involveras i utbildningsprocesserna för att förbättra utbildningens tillämpade och kontextualiserade dimensioner samt effekterna och resultaten av lärandet. På detta sätt kan vi sammanföra människor för att lösa lokala problem med hjälp av verkliga färdigheter.

Följande rekommendationer har identifierats för att de främsta utmaningarna med den nuvarande utbildningslagstiftningen och lärarnas arbetsvillkor ska kunna lösas:

Tidsplanerna måste innehålla den tid som lärarna behöver för att införa digital bedömning på ett adekvat och effektivt sätt (välja verktyg, utforma förslagen, hjälpa eleverna att förstå syftet och användningsförfarandet, hantera alla uppgifter i samband med återkoppling etc.).

Digital bedömning och problemlösningsmetoder i undervisningen bör implementeras som en relevant resurs för inlärnin inom alla kunskapsområden i läroplanen, inte bara inom de traditionella eller centrala STEM-initiativen eller ämnena.

Vi bör främja formativ bedömning inklusive återkoppling i skolornas undervisningsprocesser. Därför bör bedömningen inkluderas i **skolornas timplaner och i skolprojekten**, som bör vara mer flexibla och integrerade.

Följande rekommendationer har identifierats för att de främsta utmaningarna med lärarnas förberedelser och attityder ska kunna lösas:

Vi måste främja en kultur av formativ bedömning bland lärarna och en förståelse för dess strategiska värde för att förbättra undervisningen. Trots att de fick en mängd data om processen under experimentet var det inte alltid de använde dessa data.

Vi kan bidra till att främja **förändringar i lärarnas uppfattning om digital bedömning** så att den ses som en användbar strategi och ett användbart verktyg för undervisning på plats. På grund av situationen med nedstängning av samhället till följd av pandemin (covid-19) tvingades nästan alla lärare plötsligt och tvångsmässigt att införa digital teknik i alla eller åtminstone fler funktioner och aktiviteter för att säkerställa att undervisningen kunde fortgå. Situationen uppstod så plötsligt och det fanns inte tid till reflektion och analys, vilket skapade **en klyfta mellan undervisning på plats och användningen av digital teknik och det faktum att digital bedömning enbart kopplades till e-lärande**. Denna uppdelning måste undvikas. Vi kan i stället utnyttja och lära av de positiva aspekterna av erfarenheterna från pandemin för att förändra den traditionella undervisningskulturen så att möjligheterna och fördelarna med digital bedömning i undervisning på plats upptäcks. Pandemin tvingar oss att **tänka om och tänka nytt om den digitala teknikens roll i undervisningen**.

Följande rekommendationer har identifierats för att de främsta utmaningarna med elevernas förberedelser och attityder ska kunna lösas:

Alla elever som går i EU-skolor måste ha den digitala utrustning som krävs för att utbildningsprocessen ska kunna genomföras. Garantera **elevernas digitala självständighet** som en strategi för att främja lika möjligheter och kompensera för elevernas ekonomiska och sociala begränsningar som har en tydlig inverkan på skolresultaten.

En effektiv användning av digital bedömning i undervisningen kräver att det finns **tid till att förklara och utforska verktygen tillsammans med eleverna** för att de ska förstå den föreslagna användningen och vad den kommer att tillföra till undervisnings- och inlärningsprocessen (dess fördelar).

Vi kan motivera eleverna att delta i formativ bedömning och aktiv undervisning. Denna undervisningsmodell kräver att **eleverna i hög grad deltar** i alla aktiviteter och i bedömningen.

Vi bör främja en **förändring av elevernas traditionella uppfattning om bedömning**: Från att vara föremål för bedömning till att bli en aktiv aktör i bedömningen. Det är ett nödvändigt villkor för aktivering av innovativa formativa bedömningsstrategier (återkoppling, självbedömning, sambedömning etc.).

Vi kan ta tillfället i akt att främja en förändring av uppfattningen om värdet av bedömning som en nödvändig aktivitet för att lära sig och uppnå mål, inte bara för att mäta resultat.

Följande utmaningar har identifierats hos förbättringen av undervisningsmetoden för ATS STEM:

Bedömningsrubrikerna för nyckelkompetenser behöver förbättras (så att de blir mer fokuserade/konkreta och tydliga) för att underlätta för utformningen av undervisning och inläring.

Att kriterierna för att uppnå nyckelkompetenser anpassas till utformningen av undervisning och inläring och strategier för formativ bedömning är avgörande.

FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER TILL DE BERÖRDA AKTÖRERNA

I analysen av fallstudierna förekommer följande aktörer som har kapacitet att ingripa i genomförandet av digital bedömning och **tvärvetenskaplig STEM-utbildning** i europeiska skolor:

- Regionala, nationella och europeiska utbildningsförvaltningar
- Institutioner för grund- och vidareutbildning för lärare
- Skolförvaltningar
- Familjer
- Externa aktörer (föreningar, företag, kommuner, institutioner, yrkesverksamma, etc.).

Följande förslag och rekommendationer gällande digitala bedömningsverktyg har identifierats:

Vi måste garantera alla elevers digitala självständighet för att ta itu med de ekonomiska och samhälleliga ojämlikheter som finns i systemet och garantera lika möjligheter. Alla elever bör ha tillgång till tillräcklig och relevant teknik (1:1).

Vi måste fortsätta att främja utvecklingen av digitala bedömningsverktyg som anpassas till aktiva, tillämpade och samarbetsinriktade undervisningsmetoder och formativa undervisningspraktiker, och göra dessa tillgängliga i alla skolor.

Institutionella digitala bedömningsverktyg måste utformas utifrån pedagogiska kriterier och utbildningsbehov.

De digitala bedömningsverktygen som kommer att implementeras bör innehålla funktioner som

- uttryckligen anger vilka delar som ska bedömas under processen och enligt vilket kriterium, samt möjliggör för anpassning/flexibilitet av dessa på individuell basis
- systematiserar/organiserar relevant (individuell och gruppvis) information (för lärare och elever) och presenterar den på ett tydligt och tilltalande sätt
- vägleder eleverna om vad de ska göra med återkoppling
- påminner användarna om uppgifter och tidsfrister för att främja utveckling under inlärningsprocessen.

Följande förslag och rekommendationer har identifierats för den nuvarande utbildningslagstiftningen och lärarnas arbetsvillkor:

Vi bör fortsätta att anpassa de nationella läroplanerna till aktiva och samarbetsinriktade undervisningsmetoder för att uppnå **kompetensbaserade strategier**. Den alltför stora tilltron till modeller för transmissiv undervisning eller inläring via upprepning som dominerar i vissa länder, och där kunskapen organiseras utefter olika ämnen utan att det finns något samband mellan dem, måste ifrågasättas. Dessa traditionella modeller för inläring via upprepning möjliggör inte samarbete, globaliserat arbete eller integrering av nyckelkompetenser. Läroplanen måste vara ett verktyg som underlättar för globaliserad undervisning, inte en tvångströja eller något som bromsar ett kontextualiserat, aktivt och kompetensbaserat lärande.

Vi bör sträva efter att införliva **formativ bedömningspraktiker och tvärvetenskaplig och globaliserad undervisning** i medlemsstaternas utbildningslagstiftning på alla utbildningsnivåer som en strukturell pedagogisk princip som inte är beroende av undervisningsstilar, pedagogiska metoder eller initiativ som enbart är kopplade till STEM-ämnen.

Vi bör sträva efter att införliva **innovation i utbildningen** på alla nivåer av utbildningsplaneringen och säkerställa de nödvändiga strukturella förutsättningarna för att den ska kunna spridas i EU:s utbildningssystem. Detta skulle omfatta insatser för:

- Erkännande av den tid och det arbete som krävs i undervisningsarbetet.

- Erkännande i bedömningar av lärares prestationer.
- Genomförande av flexibla kriterier och förfaranden för skolorganisation.

Det är mycket viktigt att undervisningssamarbete mellan lärare och "**pararbete i inlärningsprocessen**", samt de organisatoriska villkor som krävs för att de ska kunna genomföras och generaliseras, implementeras i partnerländernas regelverk kring utbildningsväsendet. Vi måste hjälpa lärarna att arbeta tillsammans och inse att själva undervisningen ibland kan kräva en gruppbaserad aktivitet. Lärarna kan på så sätt gestalta detta för eleverna.

Vi måste också åta oss att **överföra och bevara framgångsrika och evidensbaserade resultat i medlemsländerna** från offentligt finansierade europeiska forsknings- och innovationsprojekt inom utbildningsområdet. Vi vill att lokala och nationella förvaltningar engagerar sig för att på ett effektivt sätt implementera de nya metoder, resurser och exempel på god praxis som skapas.

Följande förslag och rekommendationer har identifierats för lärarnas förberedelser och attityder:

Följande metodologiska modeller och undervisningsmetoder kan bidra till förändring och bör övervägas strategiskt för innehållet i lärarutbildningar:

- Utbildning i kriterier för val av utbildningsteknik, särskilt verktyg för digital bedömning ur ett pedagogiskt perspektiv och inte ur ett tekniskt eller trendbaserat perspektiv.
- Utbildning för integrering och användning av digitala bedömningsverktyg som en lämplig resurs för att stödja undervisnings- och inlärningsprocessen.
- Förändrade attityder till digitala bedömningsverktyg och metoder. Lärarna måste inse hur användbara de är och vilket mervärde de ger till de nuvarande utbildningsprocesserna. De måste förstå att en korrekt användning av dessa verktyg kompletterar och utökar interaktionen och möjligheterna till återkoppling och förbättrar snarare än ersätter traditionella metoder.
- Utbildning i strategier för samverkande undervisning för att utveckla attityder och färdigheter för samundervisning (pedagogiska par).
- Utbildning för genomförande av globaliserade undervisningsmetoder och projektarbete.
- Utbildning för genomförande av formativ bedömning: strategier och resurser.

Vi bör sträva efter att intensifiera **planerna för utbildningsdigitalisering och utbildning i digital kompetens för lärare** som grundläggande underlag för att modernisera utbildningen, utvidga de nuvarande utbildningssammanhangen och förändra de metodologiska modellerna.

Följande förslag och rekommendationer har identifierats för elevernas förberedelser och attityder:

Inkludera **utbildning av elever i övergripande strategier och färdigheter i den obligatoriska läroplanen**: samarbete, arbete i grupp, ledarskap, reflekterande och kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, aktivt deltagande och återkoppling.

Inkludera **digital kompetens i den obligatoriska läroplanen**: säkerhet, samarbete på nätet, digital kommunikation, digitalt skapande, informationssökning/urval osv.

REFERENSER

- ATS STEM implementation design for teachers [Power-point slides] (2020). <https://www.atsstem.eu/resources/>
- Butler., D., McLoughlin E., O'Leary, M., Kaya, S., Brown, M. & Costello, E. (2020). Towardst the ATS-STEM Conceptual Framework. ATS-STEM Report#5. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673559>
- Costello, E., Girme, P., McKnight, M., Brown, M., McLoughlin, E., & Kaya, S. (2020). Government Responses to the Challenge of STEM Education: Case Studies from Europe. ATS STEM Report #2. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673600>
- Fernández-Morante, C., Fernández de la Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Research Methodology and Assessment Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6555082>
- McLoughlin E., Butler., D., Kaya, S. and Costello, E. (2020). STEM Education in Schools: What Can We Learn from the Research? ATS STEM Report #1. Irland: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673728>
- Reynolds, K., O'Leary, M., Brown, M. & Costello, E. (2020). Digital Formative Assessment of Transversal Skills in STEM: A Review of Underlying Principles and Best Practice. ATS STEM Report #3. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673365>
- Szendey, O., O'Leary, M., Scully, C., Brown, M., & Costello, E. (2020). Virtual Learning Environments and Digital Tools for Implementing Formative Assessment of Transversal Skills in STEM. ATS STEM Report #4. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3674786>